

Morfologi Gugusan Pulau Kecil (*Archipelagic Islands*) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro

oleh/by:
Joyce Christian Kumaat¹²

Abstrak

Kawasan pulau-pulau kecil memiliki jasa dan sumber daya alam berpotensi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa mendatang. Daerah ini menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti adalah: terumbu karang, rumput laut, hutan mangrove, perikanan dan kawasan konservasi. Dari berbagai fakta di atas pengelolaan pulau-pulau kecil yang perlu di perhatikan adalah dengan melihat tingkat sensitivitas dan keberlanjutan dari pulau-pulau kecil tersebut. Adapun definisi dari pulau-pulau kecil seperti di dikutip oleh Bengen dan Retraubun (2006) yang menuangkan UNCLOS (1982, Bab VIII Pasal 121 Ayat 1) adalah: "Pulau adalah massa benua yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air dan selalu muncul di atas permukaan air ". Selanjutnya, berdasarkan SK Menteri Perikanan dan Kelautan No 41 Tahun 2000 mendefinisikan lagi berdasarkan kondisi geografis dan perairan Indonesia, bahwa pulau-pulau kecil yang bersangkutan "pulau luas memiliki kurang dari atau sama dengan 10.000 km², dengan jumlah penduduk kurang dari atau sama dengan 200.000 orang" (DKP, 2001 dalam Bengen dan Retraubun, 2006). Provinsi Sulawesi Utara memiliki 258 pulau yang telah resmi dalam mendaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan verifikasi telah secara rinci. Sedangkan kabupaten Sitaro memiliki tiga (3) gugusan pulau yaitu: Pulau tandan Siau dan pulau-pulau sekitarnya yaitu: P. Siau Besar, P. Gunatin P. Pahepa P. Kapuliha P. Masare, P. Mahoro, P. Laweang , P. Sanggeluhan (terdiri dari: P. Bawondeke dan P. Sanggeluhang), P. Makalehi; Pulau tandan Tagulandang dan pulau-pulau sekitarnya terdiri dari: P. Taggulandang P. Passige dan P. Ruang dan yang terakhir adalah Pulau tandan Biaro dan pulau-pulau sekitarnya P. Biaro P. Kalukughi P. Tandukuhang P. Besar P. Seba Tumbonang Besar dan P. Salangka. Sebanyak 33 pulau dimana 10 pulau yang tidak penghuni dan 22 pulau tidak penghuni dan Pulau Makalehi Pulau Eksternal di daerah ini lewat penetapan Peraturan Presiden (Peraturan Daerah Presiden) No 78 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Abstract

Small islands region have services and natural resources potency area of high and can be made as authorized capitals execution of development of Indonesia in the future. These regions provide a productive natural resource like is: coral reef, sea grass, mangrove forest, fishery and area of conservation. From various facts, above of course management of small's islands need in paying attention to seeing level of sensitivities and susceptances from the islands. As for definition from small islands like the one in cited by Bengen and Retraubun (2006) which in pouring UNCLOS (1982, Chapter VIII Section 121 Sentence 1) is: "***Island is continent mass which formed naturally, encircled by water and always emerge above high water level***". Hereinafter, based on SK Menteri Perikanan dan Kelautan No. 41 Tahun 2000 define again based on geographical condition and water territory of Indonesia , that the concerned small islands is "***island having wide area less than or equal to 10.000 km² , with amount of residents less than or equal to 200.000 people***" (DKP, 2001 in Bengen and Retraubun, 2006). North Sulawesi Province has 258 islands which have officially in registering in United Nations (UN) and verification had in detail. While, sub-province Sitaro have three (3) island bunch that is: Island bunch Siau and vicinities islands that is: P. Siau Besar, P. Gunatin P. Pahepa P. Kapuliha P. Masare, P. Mahoro, P. Laweang, P. Sanggeluhan (consisted: P. Bawondeke and P. Sanggeluhang), P. Makalehi; Island bunch Tagulandang and vicinities islands consisted: P. Taggulandang P. Passige and P. Ruang and last is Island bunch Biaro and vicinities islands P. Biaro P. Kalukughi P. Tandukuhang P. Tumbonang Besar P. Seba Besar and P. Salangka. Counted 33 of island where 10 islands which dweller and 22 not island not dweller and Makalehi Island is External Island in this area pass stipulating of President Regulation (Peraturan Presiden) No. 78 concerning management of external small's islands.

¹ Dosen Program Studi Geografi Universitas Negeri Manado

² Email: joykekumaat@unima.ac.id

Kata Kunci: Pulau, eustatic, muka air, kecil

Keywords: *island, eustatic, sea-level, small*

1. Pendahuluan

Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Kawasan ini menyediakan sumberdaya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (*seagrass*), hutan *mangrove*, perikanan dan kawasan konservasi. Pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata bahari. Dilain pihak, pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil masih belum optimal akibat perhatian dan kebijakan Pemerintah selama ini yang lebih berorientasi ke darat (*land based oriented*). Pengembangan kawasan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses yang akan membawa suatu perubahan pada ekosistemnya. Perubahan-perubahan tersebut akan membawa pengaruh pada lingkungan. Semakin tinggi intensitas pengelolaan dan pembangunan yang dilaksanakan berarti semakin tinggi tingkat pemanfaatan sumberdaya, maka semakin tinggi pula perubahan-perubahan lingkungan yang akan terjadi di kawasan pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil penting artinya karena fungsinya sebagai sabuk penghubung, sabuk pengaman, dan sabuk ekonomi. Pemberdayaan fungsinya dapat ditempuh melalui sektor wisata bahari, perikanan, pertambangan, atau kehutanan. Jumlah pulau hasil perhitungan DISHIDROS tercatat 17 508 buah, maka pemberdayaan dapat dikembangkan melalui berbagai sektor sesuai dengan potensi pulau-pulainya. Pulau-pulau kecil memiliki keunikan ekologis dengan potensi sumberdaya alam antar pulau bervariasi. Ekologis pulau kecil relatif *homogen* dengan posisi terisolir dan ekosistem laut mendominasi karakteristik pulau ini.

Keunikan ini menawarkan suatu potensi yang menarik karena secara natural berbeda dengan pulau besar, sehingga memberi peluang diversifikasi upaya pembangunan. Lingkup pengelolaan dilakukan secara parsial disebabkan antara lain oleh paradigma pengembangan pulau dengan memanfaatkan keunikan suatu pulau. Kasus ini berefek pada ketidakseimbangan ekosistem antar pulau karena tidak ada keterpaduan pengelolaan di antara pulau-pulau tersebut. Di sisi lain, dirasakan bahwa pengembangan pulau-pulau kecil masih terabaikan dibandingkan pulau besar. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti infrastrukturnya relatif kurang lengkap dan lebih sulit dicapai. Permasalahan ini diawali oleh ketiadaan informasi tentang karakteristik fisik dan sosial di tingkat rencana baik regional maupun nasional, sehingga hal ini dirasakan sebagai penghambat upaya pembangunan (Asriningrum, 2004).

1.1 Latar Belakang

Dari berbagai fakta di atas tentu pengelolaan pulau-pulau kecil perlu di perhatikan dengan melihat tingkat kerentanan dan kepekaan dari pulau tersebut. Adapun definisi dari pulau kecil seperti yang di kutip oleh Bengen dan Retraubun (2006) yang di tuangkan UNCLOS (1982, Bab VIII Pasal 121 Ayat 1) adalah:

" *Pulau adalah massa daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air dan selalu berada/muncul di atas permukaan air pasang*". Selanjutnya, berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan No 41 Tahun 2000 mendefinisikan lagi berdasarkan kondisi geografis dan perairan Indonesia , bahwa yang dimaksud dengan pulau kecil adalah "*pulau yang mempunyai luas area kurang dari atau sama dengan 10.000 km² ,*

dengan jumlah penduduk kurang dari atau sama dengan 200.000 orang” (DKP, 2001 dalam Bengen dan Retraubun, 2006). Batasan yang sama pula seperti yang didefinisikan oleh Hess, 1990 dalam Bengen dan Retraubun, 2006 yang membedakannya adalah komposisi jumlah penduduk yang mendiami pulau tersebut kurang dari atau sama dengan 500.000 orang. Keterkaitan ekologis pulau kecil tidak semata di pandang dari satu sisi saja akan tetapi juga di lihat bahwa pulau kecil adalah merupakan suatu sistem yang saling mengkait antar sitem yang satu dengan sistem yang lain. Dari sisi Geomorfologi kepesisiran tidak terlepas dari hubungan yang sangat erat antara ekosistem perairan pulau-pulau kecil. Oleh Retraubun (2002) juga Bengen dan Retraubun (2006) bahwa pulau-pulau di dunia di kelompokkan menjadi lima (5), yaitu **pulau benua, pulau vulkanik, pulau daratan rendah, pulau karang timbul dan pulau atoll**. Selanjutnya, oleh Bengen dan Retraubun, 2006 memberikan klasifikasi dari pulau-pulau yang ada kedalam dua kelompok yaitu: **kelompok pulau dataran** yang terdiri dari tiga kelompok yaitu **pulau aluvium, pulau karang/koral dan pulau atol**. **Kelompok pulau berbukit** terdiri dari lima kelompok yaitu: **pulau vulkanik, pulau tektonik, pulau teras terangkat, pulau petabah dan pulau genesis campuran**. Secara geomorfologi kelompok-kelompok pulau ini adalah merupakan pulau-pulau yang khas dan memiliki sifat kondisi alam yang spesifik.

Sebagai ilustrasi, proses-proses darat dan laut yang terjadi di pulau-pulau kecil memiliki mekanisme yang khas contohnya pulau aluvial terbentuk oleh adanya sistem aliran sebagai pembawa sedimen di daerah berbatasan pantai. Sedimen ini awalnya berasal dari darat dan oleh adanya proses abrasi dan akresi, material ini diendapkan lagi ke darat oleh gelombang laut. Bentuklah ini sebagian besar berupa hutan lahan basah dengan tumbuhan mangrove. Fungsi unit lahan ini sebagai penahan abrasi dan intrusi air laut

dan tempat perkembangbiakan berbagai fauna bernilai ekonomis. Mengingat fungsi lahan ini, penentuan sebagai kawasan lindung akan menjaga ekologi lahan ini. Bentuk lahan perbukitan sisa terbentuk pada perbukitan yang mengalami proses denudasi lanjut.

1.2 Tujuan

Dengan pendekatan pesisir akan mampu menata pulau-pulau kecil sebagai dasar pertimbangan pembentukan kawasan konservasi laut daerah.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah melihat sejauh mana peran sistem ekosistem dan geomorfologi pesisir di pulau kecil dapat berperan terhadap pembentukan kawasan konservasi laut daerah. Kebermaknaan pulau kecil sendiri yang memiliki sistem proses-respons antara interaksi kondisi fisik pulau dan ekosistem pesisir dapat menjawab kebutuhan informasi tentang *genetic bulding* pulau kecil serta keberlanjutan pengelolaannya dalam bentuk kawasan konservasi laut. Disini penulis membatasi kebermaknaan hasil penelitian ini dengan mengungkapkannya kondisi nyata di lapangan

II Bahan dan Metode

Adapun penelitian ini di laksanakan di Kabupaten Siau Tagulandang dan Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Pengerjaan penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei lapangan di setiap pulau yang berada di Kabupaten Sitaro, dengan mengidentifikasi kondisi fisik lingkungan pesisir di pulau-pulau kecil setiap gugus kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro. Di setiap pulau yang merupakan lokasi penelitian dilakukan pengecekan sifat-sifat fisik lingkungan yaitu dengan melakukan susur pantai dan pemeruman (*sounding*). Alat-alat yang di gunakan adalah GPS (*Global Positioning System*) Garmin C60 yang langsung terkoneksi ke Notebook. Sedangkan Pemeruman di gunakan Echosounder merk Eagle 70c terhubung dengan transducer yang

mencatat kedalaman secara terus menerus dari atas media apung, sehingga tercatat titik-titik kedalaman laut disetiap lokasi penelitian.

Analisis data morfologi pantai dengan perangkat lunak *Grapher 4.0*, *Surfer 9.0*, *ArcGIS 9.3* dan *Global Mapper 8.0* sebagai alat bantu di dalam mempermudah membuat grid, kontur, pemodelan 3 dimensi dan overlay peta-peta dasar. Selain itu, peta dasar yang di keluarkan oleh Bakosurtanal yaitu Peta Rupa Bumi dengan skala 1:50.000, Peta RTRW Kabupaten Sitaro 2009, Data SRTM yang di keluarkan oleh USGS dan Citra Landsat (USGS), dijadikan referensi tambahan di dalam menilai kondisi morfologi pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Sitaro.

III Hasil dan Pembahasan

Provinsi Sulawesi Utara, memiliki 258 pulau kecil yang sudah secara resmi di daftarkan di badan dunia PBB dan telah

diverifikasi secara detail. Sedangkan, kabupaten SITARO memiliki tiga (3) gugusan pulau yaitu : **Gugusan Pulau Siau dan pulau-pulau sekitarnya** yaitu: *P. Siau Besar, P. Gunatin, P. Pahepa, P. Kapuliha, P. Masare, P. Mahoro, P. Laweang*, gugusan pulau Sanggeluhan (terdiri dari: *P. Bawondeke dan P. Sanggeluhang*), *P. Makalehi*; **Gugusan Pulau Tagulandang dan pulau-pulau sekitarnya** terdiri dari: *P. Taggulandang, P. Passige dan P. Ruang* dan yang terakhir adalah **Gugusan Pulau Biaro dan pulau-pulau sekitarnya** *P. Biaro, P. Kalukughi, P. Tandukuhang, P. Tumbonang Besar P. Seba Besar dan P. Salangka* . Sebanyak 33 buah pulau dimana 10 pulau yang berpenghuni dan 22 pulau yang tidak berpenghuni dan Pulau Makalehi adalah pulau terluar di daerah ini lewat penetapan Peraturan Presiden No. 78 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Gambar 1. Model 3D Bathimetri gugusan kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro (hasil analisis dari peta digital SRTM NASA, 2007).

Keberadaan morfologi gugusan kepulauan SITARO adalah merupakan proses geologis yang panjang disertai dengan rentetan evolusi dari sistem perubahan lempeng samudera yang berada di laut Sulawesi. Keberadaan lempengan ini menyebabkan gugusan pulau Sitaro memberikan sifat endemik (bio-fisik) dari komposisi fisik pulau-pulau kecil tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar 1 bahwa jejaring gugusan pulau-pulau Siau, Tagulandang dan Biaro adalah merupakan pulau-pulau vulkanik diawali dengan pulau Biaro yang adalah rangkaian terluar dari sisi selatan gugusan pulau Sitaro, kemudian pulau Tagulandang dengan adanya Gunung Ruang di sisi tengahnya serta keberadaan pulau Siau sendiri yang memiliki Gunung Karangetang yang berada disisi bagian utara.

Adanya dampak global dari kenaikan muka air laut hubungannya

dengan kondisi morfologi pantai pulau-pulau kecil dapat di ketahui dan diprediksi yaitu dengan membuat skenario-skenario terbaik dengan meminimalisasikan skenario terburuk yang akan terjadi. Pada kenyataannya pembukaan lahan mangrove untuk pertambakan, penambangan karang serta gejala *overfishing* dan lain sebagainya, memiliki keterkaitan dengan meningkatnya paras air laut yang mengakibatkan kerugian secara ekonomis yang tidak terhingga.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3a-h, bahwa dari total 33 pulau yang teridentifikasi di gugusan kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro sedikitnya ada 4 pulau yang memiliki keistimewaan baik secara morfologi maupun keberadaan eksisting ekosistem perairannya.

Gambar 2.c Model 3D Pulau Mahoro (Siau)

Gambar 2.d Peta Bathimetri Pulau Mahoro

Gambar 2.e Model 3D Pulau Pasige (Tagulandang)

Gambar 2.f Peta Bathimetri Pulau Pasige

Gambar 3.h Peta Bathimetri Pulau Salangka

IV Kesimpulan

Menata ruang pulau-pulau kecil membutuhkan peran dari masyarakat lokal dan dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah pusat dan daerah serta kalangan akademisi. Issu yang berangkat dari menaikinya massa permukaan laut yang akan mengakibatkan hilangnya gugusan pulau-pulau kecil ini perlu di kaji secara ilmiah. Diperhadapkan dengan situasi demikian tulisan ini mencoba menggambarkan adanya keterkaitan antara sifat morfogenesis pulau – pulau kecil hubungannya dengan naiknya paras laut global (*eustatic sea level rise*).

Oleh karena itu, masih perlu adanya penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam untuk mempelajari sifat-sifat massa air laut seperti *island wakes*, *eddies*, *vortex current* dan aliran lokal seperti *littoral transport* dan *tidal current* secara *real time*. Demikianpula dengan keberadaan pulau-pulau kecil perlu di kaji "*genetic building*" dan "*physical character*" sehingga dapat menjawab masalah-masalah kepebisiran.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih di ucapkan kepada DR. Peter Bartje Assa, M.Agr atas Bantuan data-data selama penelitian ini dari *Laboratory of Water Resources Kyoto University*, Jepang dan DR. Ellen Pakasi, M.Si di dalam memfasilitasi pekerjaan survey di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro.

Asriningrum, W. 2004. Studi identifikasi karakteristik pulau kecil menggunakan data landsat dengan pendekatan geomorfologi dan penutup lahan: Studi Kasus Kepulauan Pari dan Kepulauan Belakngsedih. Makalah pribadi.

Bengen, D.G dan Retraubun, A.S.W. 2006. Menguak Realitas dan Urgensi Pengelolaan Berbasis Eko-Sosio Sistem Pulau-Pulau Kecil. Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Pesisir dan Laut (P4L). ISBN 979-98867-2-4.

Harvey, N.,M. Rice and L. Stephenson, 2004. *Global Change Coastal Zone Management Synthesis Report*. Asia-Pacific Network for Global Change Research, APN Secretariat, Chuo-ku, Kobe, 37 pp.

Retraubun, A.S.W. 2002. Pulau-pulau Kecil di Indonesia. Data dan Masalah Pengelolaannya. *Makalah Lokakarya dalam rangka Penetapan Luas Terumbu Karang, Panjang Pantai, dan Jumlah Pulau di Indonesia Berdasarkan Data Penginderaan Jauh*. oleh COREMAP. LIPI.

Retraubun, A.S.W. 2007. Pulau Kecil ditegah Pemanasan Global. *Harian Kompas* tanggal 2 Juni 2007

Sutrisno, D. 2005. Dampak kenaikan muka laut pada pengelolaan delta: Studi Kasus Penggunaan Lahan Tambak di Pulau Muara ulu Delta Mahakam (*Disertasi, 2005*)

DAFTAR PUSTAKA